

VOZES DA AMÉRICA: O PERFIL ILUMINISTA DE THOMAS**JEFFERSON** DOI: 10.5281/zenodo.7317173**Guilherme Marchiori de Assis***Doutor em História Social das Relações Políticas pela Universidade de Coimbra -**Portugal e Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).**guilherme1marchiori@gmail.com***Resumo**

Estudar o Iluminismo como parte do quadro doutrinário na evolução do pensamento histórico europeu é bastante curial. Nomes como Denis Diderot, Jean le Rond d'Alembert e o Marquês de Condorcet são bem conhecidos ao pesquisar o assunto em livros e nos anais da Academia. No entanto, existem outros pensadores de igual relevância que não estão necessariamente ligados ao movimento das luzes, mas que tiveram uma importância inegável nas mudanças a nível global no que diz respeito às retificações na forma de pensar e agir, típicas do século XVIII. Os literatos da Europa influenciaram notavelmente as revoluções liberais em curso entre os anos de 1776 e 1789, mas não menos outras figuras importantes surgiram na América do período. Um desses nomes é, sem dúvida, Thomas Jefferson. Entre os diversos documentos deixados pelo personagem, é notório seu destaque como terceiro presidente dos Estados Unidos e principal autor da Declaração de Independência do país. Como defensor da democracia, da igualdade e da liberdade, é visto por muitos como um indivíduo de grande relevância para fins de estudos relacionados ao movimento das luzes. Por outro lado, também era proprietário de escravos, o que gera certa discrepância na análise de sua real aptidão na busca desses ideais. No entanto, ele foi um dos pais fundadores de seu país e sua influência na Revolução da Independência é indiscutível. A leitura dos documentos por ele deixados, sobretudo as diversas cartas que lhe são atribuídas, permitem uma observação panorâmica da sua contribuição para a construção do conhecimento intelectual setecentista. Um estudo aprofundado desses documentos possibilitaria a divulgação de atributos indelévels ao movimento iluminista, dado o conteúdo dessas comunicações documentais. Essa abordagem também aproveitaria um dos atributos do movimento das luzes que foi de alguma forma essencial para sua disseminação: a universalidade.

Palavras-chave: Iluminismo; América; Cartas; Thomas Jefferson.

Abstract

Studying the Enlightenment as part of the doctrinal framework in the evolution of European historical thought is quite curious. Names like Denis Diderot, Jean le Rond d'Alembert and the Marquis de Condorcet are well known when researching the subject in books and in the annals of the Academy. However, there are other thinkers of equal relevance who are not necessarily linked to the movement of lights, but who

had an undeniable importance in the changes at a global level with regard to the corrections in the way of thinking and acting, typical of the 18th century. The literati of Europe notably influenced the liberal revolutions taking place between the years 1776 and 1789, but no less other important figures emerged in America of the period. One of those names is undoubtedly Thomas Jefferson. Among the various documents left by the character, his prominence as the third president of the United States and the main author of the country's Declaration of Independence is notorious. As a defender of democracy, equality and freedom, he is seen by many as an individual of great relevance for the purposes of studies related to the movement of lights. On the other hand, he was also a slave owner, which creates a certain discrepancy in the analysis of his real aptitude in the pursuit of these ideals. However, he was one of the founding fathers of his country and his influence on the Independence Revolution is indisputable. The reading of the documents left by him, especially the various letters attributed to him, allow a panoramic observation of his contribution to the construction of 18th century intellectual knowledge. An in-depth study of these documents would enable the dissemination of indelible attributes to the Enlightenment movement, given the content of these documentary communications. This approach would also take advantage of one of the attributes of the movement of lights that was somehow essential for its dissemination: universality.

Keywords: Enlightenment; America; Letters; Thomas Jefferson.

I - INTRODUÇÃO

O discurso iluminista é posto em uma sua multiplicidade como um discurso universal¹. Caso tal afirmação seja aceita como verdade irrefutável, urge a importância em se obter uma resposta que repousa em um dos primados desse mesmo questionamento: qual é a importância de um determinado indivíduo na viabilidade do projeto das luzes?

Não obstante, crível é desposar da História a abordagem efetiva de um dos grandes movimentos intelectuais da Idade Moderna, qual seja, o Iluminismo. Homens com o pensamento direcionado para a evolução da sociedade até então disposta, revolucionaram o que existia e criaram uma nova realidade social e histórica. Fala-se aqui de notáveis cientistas que modificaram o meio de se analisar o mundo².

Homens importantes como Thomas Jefferson, Condorcet, Diderot, Montesquieu, Voltaire, D'Alembert, apenas para mencionar alguns nomes, entre tantos outros de nacionalidades distintas e de tamanha importância para a ciência, são vistos hoje como patriarcas da evolução cultural engendrada no Ocidente³.

¹ TODOROV, Tzvetan. **O espírito das luzes**. São Paulo: Barcarolla, 2008, pp. 117-130.

² CASSIRER, Ernst. **A Filosofia do Iluminismo**. Campinas: Editora da UNICAMP, 1992, pp. 267-269.

³ BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. **Dicionário de política**. 11. ed. Vol. 1. Brasília: Fundação Universidade de Brasília, 1983, pp.605-608.

Nesse diapasão, parte-se da premissa de que a escolha de um nome dentre muitos é igualmente necessária e crucial. Sendo assim, considerando o cenário descrito, elegemos Thomas Jefferson como o personagem a ser esquadrihado e verificada sua análise dentro do pensamento ocidental contemporâneo.

Considerado um dos foundingfathers⁴ dos Estados Unidos da América, juntamente com George Washington, John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay e James Madison, Jefferson analisou precipuamente a liberdade de pensamento e expressão como um dos primados indissociáveis do Iluminismo. A base de uma sociedade livre onde o cidadão fosse consciente de seus direitos e obrigações. Sendo assim, havia como ainda existe a preciosa necessidade em se focar os direitos dispostos como atributos imperiosos de uma sociedade justa e igualitária onde homens e mulheres fossem aptos a se autogovernar⁵.

A Declaração de Independência dos Estados Unidos da América é considerada a principal contribuição de Jefferson para o movimento das luzes, já que nela estão apregoadas os princípios e ideais básicos de uma sociedade igualitária. A busca pela felicidade e uma liberdade almejada, são preceitos importantes que o pensador não deixa de aludir⁶.

Importante frisar que o pensador acima descrito possui pontos importantes no que atenta à forma de se ver o homem como objeto da liberdade a ser proporcionada⁷. Um claro exemplo dessa questão está no fato de Jefferson ter sido um ferrenho defensor da causa da liberdade, mas não menos, foi um senhor de escravos no estado da Virgínia⁸.

Ainda que a Declaração de Independência não tenha mencionado diretamente a causa da abolição da escravidão, o documento pode ser citado como uma importante fonte dos princípios ilustrados. “Que todos os homens são criados iguais, sendo-lhes conferidos pelo seu Criador certos direitos inalienáveis, entre os quais se contam a vida, a liberdade e a busca da felicidade”⁹.

⁴Tradução livre: “Pai fundador”.

⁵ PETERSON, Merrill D. **Writings, Autobiography, Notes on the State of Virginia, Public and Private Papers, Addresses and Letters**. Washington: The Library of America, 2011.

⁶ ARMITAGE, David. **Declaração de independência**. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 135.

⁷ MORSE, Richard M. **O espelho de próspero**. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.

⁸ WOOD, Gordon S. **A revolução americana**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002, p. 159.

⁹ WILLS, Gary. **Inventing America: Jefferson's Declaration of Independence**. New York: Garden City, 1978, p. 85.

Esses preceitos que pareciam estar implícitos para os americanos do século XVIII, são divididos em uma vasta gama de distinções de posição social se confrontados com a clara contradição da escravidão dos negros. A Declaração de Independência proclamada nos Estados Unidos estabeleceu, nitidamente, uma filosofia de direitos humanos que não somente era aplicável aos americanos que estavam imbricados na realidade revolucionária, mas também a todos os povos em todas as partes do globo. Esse caráter universal estava presente na Revolução Americana e detinha uma importante parcela de objetividade nos escritos de Thomas Jefferson.

Ainda sobre preceitos ilustrados, pode ser citado que o autor analisava a estrutura do conhecimento de sua época e aponta meios próprios para sua organização¹⁰. Segundo o ilustrado, cada indivíduo deveria ter a quantidade necessária de conhecimento que o atrelasse à incessante busca da liberdade e da felicidade. É justamente esse apelo universal, diga-se novamente, da busca pela felicidade que faz com que a Declaração de Independência escrita por Jefferson ganhasse notório status de documento com objetivos iluministas.

II – TRAJETÓRIA ILUSTRADA

É importante dimensionar, para fins elucidativos, a trajetória ilustrada de Thomas Jefferson com o objetivo precípuo de relacionar os eventos significativos de sua biografia com os princípios do movimento iluminista. Para tanto, abaixo serão expostos os principais eventos da vida do personagem que sugerem uma ligação direta com esse movimento e sua significância dentro do que ficou conhecido como a Revolução Americana e a Declaração de Independência.

Thomas Jefferson foi o terceiro presidente dos Estados Unidos, autor da Declaração de Independência, bem como do Estatuto da liberdade religiosa da Virgínia e fundador da Universidade da Virgínia. Seu pai foi Peter Jefferson, cidadão de origem galesa que deteve certa influência política no condado de Albemarle, na Virgínia, e sua mãe, Jane Randolph. Nasceu em Shadwell na Virgínia em 2 de abril de 1743, sendo o terceiro de 10 filhos¹¹.

¹⁰ PETERSON, Merrill D. **Writings, Autobiography, Notes on the State of Virginia, Public and Private Papers, Addresses and Letters**. Washington: The Library of America, 2011, pp. 1348-1352.

¹¹ PETERSON, Merrill D. **Writings, Autobiography, Notes on the State of Virginia, Public and Private Papers, Addresses and Letters**. Washington: The Library of America, 2011, p. 987.

Peter Jefferson faleceu em 1757 quando Thomas tinha 14 anos, deixando instruções para que este finalizasse seus estudos. Atendendo às palavras de seu pai, entrou no College of William and Mary em Williamsburg no ano de 1760. Peter Jefferson também influenciou seus filhos a seguirem estudos musicais. De fato, Thomas era um habilidoso violinista e tocava com certa frequência nas festas organizadas pelo vice-governador da Virgínia, Francis Fauquier. Através da convivência com Fauquier Jefferson se interessou pela vida social, política e parlamentar da Europa, influenciando grandemente em suas percepções acerca das atividades na América britânica¹².

Após graduar-se no colégio William and Mary, Jefferson cursou direito e em abril de 1764, após ter completado 21 anos, assumiu a administração das propriedades de seu pai, que totalizavam extensas terras. No mesmo período foi nomeado sacristão e juiz de paz, cargos que herdou de seu pai. Ao desenvolver as atividades nas propriedades da família, Jefferson desenvolveu um zelo pela agricultura que se transformaria em uma verdadeira obsessão.

Tal sentimento viria a acompanhá-lo para o resto de sua vida. Em tal perspectiva, Jefferson acreditava que os Estados Unidos deveriam fundamentar sua economia na agricultura, e não na indústria. Continuou seus estudos jurídicos, o que o levou a trabalhar nos escritos de Lord Coke, respeitado membro do partido Whig¹³ que abraçava a causa da liberdade de religião. Tais escritos o inspiraram a negar a ideia formada por Nathan Hale de que o cristianismo estava imbuído nas leis da Inglaterra. Essa questão o inspirou a escrever o Estatuto da Liberdade das Religiões.

Outro indivíduo que influenciou grandemente os conceitos e opiniões formadas por Jefferson, e por sua decisão de entrar na política, foi Patrick Henry. Jefferson estava presente nas reuniões de 1765, na House of Burgesses¹⁴, quando Henry exigiu

¹² PETERSON, Merrill D. **Writings, Autobiography, Notes on the State of Virginia, Public and Private Papers, Addresses and Letters**. Washington: The Library of America, 2011, p. 1002.

¹³ O partido Whig foi formado pelos adeptos à exclusão de Jaime II (1603-1701), convertido ao catolicismo, ao trono da Inglaterra, Escócia e Irlanda. De outro lado havia os Tories, indivíduos que o apoiava.

¹⁴ A denominada Câmara dos Burgueses foi uma assembleia dos cidadãos eleitos no Estado da Virgínia que se reuniu entre os anos de 1643 e 1776. Esse corpo legislativo foi o primeiro do tipo na América do Norte. Entre 1619 e 1643, os ditos burgueses eram eleitos e se reuniam em uma sessão unicameral com o governador e um conselho que era apontado pelo rei. Após 1643, os burgueses se reuniam de forma separada, como a câmara baixa da Assembléia Geral da Virgínia. Os condados do estado poderiam enviar dois burgueses à Câmara, como fizeram Jamestown, Williamsburg e Norfolk. O College of William and Mary, onde Jefferson havia estudado, também possuía representação na Câmara. Dentre os burgueses apontados, haviam membros da nobreza, embora os colonos representados, geralmente, eram pequenos proprietários de terras ou arrendatários. A partir de 1774,

direitos iguais para os britânicos que viviam na América, redarguindo que estes teriam direito à representação, caso pagassem os impostos do rei.

No ano de 1767, Jefferson foi aprovado no exame da Ordem dos Advogados da Virgínia e, em 1769, deu início a construção de Monticello¹⁵, obra que seria sua marca registrada. Em 11 de maio de 1769, Jefferson se juntou à House of Burgesses, que foi dissolvida cinco dias depois pelo governador Boutetourt, já que a mesma exigia representação de seus membros no governo implantado no Estado pela Inglaterra. De qualquer forma, a despeito da dissolução, a Câmara dos Burgueses se reuniu de forma clandestina e aprovou a resolução de qualquer sorte.

Em 1º de janeiro de 1772, Jefferson casou-se com Martha Skelton. Nesse ano, o político iniciou as plantações do jardim de sua residência, Monticello. Também, nesse interregno, exerceu a advocacia, com grande apoio dos amigos da família que o procuravam por assistência jurídica. Advogou por 8 anos ao todo, quando então começou a participar ativamente da Revolução Americana, já em 1775

O Estado da Virgínia se preparou para a guerra, que começou em março de 1776, quando Patrick Henry declarou, veementemente: “Devemos lutar!”¹⁶. Essa postura veio 27 dias antes dos primeiros disparos ocorridos em Lexington. Jefferson havia deixado Charlottesville em junho para se dirigir à Filadélfia, quando assumiu a

quando a House of Burgesses iniciou o processo de apoio à resistência em face a coroa de Jorge III, o governador da Virgínia, John Murray, conde de Dunmore, a dissolveu. A Constituição do Estado da Virgínia de 1776 criou então uma nova Assembleia Geral que substituiu o Conselho do Governador por um Senado eleito e a Câmara dos Burgueses por uma Câmara dos Delegados eleita. A House of Burgesses pode ser considerada notável, entretanto, por ter sido o local de treinamento de muitos dos foundingfathers, onde se inclui George Washington, Thomas Jefferson, Richard Henry Lee e Patrick Henry. PETERSON, Merrill D. **Writings, Autobiography, Notes on the State of Virginia, Public and Private Papers, Addresses and Letters**. Washington: The Library of America, 2011, p. 35.

¹⁵ Nas terras que foram herdadas de seu pai, Thomas Jefferson se estabeleceu como membro da elite dos fazendeiros da Virgínia em Monticello, sua plantação no condado de Albemarle. O início da construção da casa se deu em 1769 e continuou em intervalos até 1809. O imóvel faz prova do interesse de Jefferson pela arquitetura clássica e também testemunha a importância da educação no início da República, fazendo uma declaração sobre sua posição na sociedade do Setecentos. A plantação começou como uma fazenda de tabaco e mudou para o cultivo de trigo e grãos na década de 1790, uma década que viu muitas mudanças na paisagem e no ambiente construído dos cerca de 105 escravizados que ali viviam. Monticello cessou a atividade como uma plantação de trabalho após a morte de Jefferson em 1826, passou por vários proprietários e foi comprada pelo que hoje é a Fundação Thomas Jefferson, em 1923. Aberta ao público hoje, Monticello é um exemplo típico de uma plantação do Piemonte Virgínia em final do século XVIII e início do século XIX e um ensaio arquitetônico idiossincrático de um homem profundamente influenciado pela arquitetura da Roma antiga, da Itália renascentista e da França contemporânea. A casa tornou-se um ícone americano, aparecendo no verso do níquel Jefferson de 1938 a 2003 e de 2006 até o presente, e hospedando uma celebração anual do Dia da Independência e uma cerimônia de naturalização desde 1963. Disponível em: <https://encyclopediavirginia.org/entries/monticello/>. Acesso em 21/03/2022.

¹⁶ PETERSON, Merrill D. **Writings, Autobiography, Notes on the State of Virginia, Public and Private Papers, Addresses and Letters**. Washington: The Library of America, 2011, p. 76.

cadeira de George Washington no Congresso, quando este passou a ser o general dos revolucionários.

Já em maio de 1776, Jefferson tomou conhecimento de que os delegados da Virgínia votaram de maneira unânime pela independência e nesse passo, já aos 10 de junho de 1776, conhecido mais pela escrita elegante que pela habilidade de oratória, passou a redigir a Declaração de Independência juntamente com Benjamin Franklin, John Adams, Robert Livingstone e Roger Sherman. Após a assinatura da Declaração pelo Congresso em 4 de julho de 1776, renunciou à sua posição no Congresso Continental como delegado e retornou à Virgínia para se unir à legislatura estadual, para a qual foi reeleito¹⁷.

Aos 8 de outubro do mesmo ano, Jefferson foi nomeado representante dos Estados Unidos em Paris. No entanto, recusou a nomeação com o objetivo de ficar na Virgínia e seguir na legislatura para a qual havia sido eleito. Com o início da guerra, houve a destruição de uma considerável parte da lavoura de tabaco cultivada em Monticello o que lhe ocasionou em uma considerável perda financeira. Em concomitância a esse episódio, Jefferson renunciou à legislatura pela Virgínia por acreditar que alguém com experiência militar deveria assumir ao encargo. Desse modo, o general Thomas Nelson o substituiu. A partir de 1779, Jefferson serviu como governador pelo Estado da Virgínia, período durante o qual redigiu o projeto de lei que se tornaria o Estatuto da Virgínia para a Liberdade Religiosa. Em 1782, sua esposa Martha vem a falecer, deixando-o com quatro filhas.

Já em 1783, Jefferson foi eleito na formação do novo Congresso Nacional e se mudou para Annapolis a fim de assumir seu cargo. Aos 5 de julho de 1784, tornou-se plenipotenciário na França como assistente de Benjamin Franklin e John Adams nas negociações que se seguiram naquele país, com o objetivo de firmar tratados comerciais com a corte de Luís XVI. A partir de 1785 sucedeu Franklin como o único agente diplomático com poderes especiais na França, cargo esse em que serviu por mais 3 anos.

Retornou da Europa em 1788 e foi para Monticello passar algum tempo com suas filhas. A caçula, Lucy, morreu durante sua permanência na França. Já no próximo ano, Washington nomeou-o para servir como secretário de estado. O serviço prestado foi alvo de duras críticas por parte de Alexander Hamilton o que ocasionou

¹⁷ PETERSON, Merrill D. **Writings, Autobiography, Notes on the State of Virginia, Public and Private Papers, Addresses and Letters**. Washington: The Library of America, 2011, p. 78.

em sua renúncia em 1794. A partir de então anunciou a aposentadoria da vida pública¹⁸.

Não obstante a ocorrência dos eventos mencionados, já em 1796 Jefferson se lança à candidatura para presidência dos Estados Unidos. Nessa primeira tentativa perde a eleição por três votos, o que, nos termos da lei vigente no período, lhe conferia a possibilidade de ser vice-presidente do adversário vencedor, John Adams. O motivo pelo qual havia retornado à vida pública foi atinente à sua oposição à aderência dos Estados Unidos ao Tratado de Jay, firmado em 1795.

Tal tratado abordava na maioria de seus artigos direitos comerciais entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, mas causou um grande alvoroço na América já que John Jay, responsável pela sua assinatura e corroboração, havia concedido muitos poderes à coroa de Jorge III, representada por William Wyndham, Barão de Grenville e Wotton.

Jefferson concluiu que sem a existência desse tratado, os Estados Unidos poderiam ter assegurado o reconhecimento de uma neutralidade imanente na Europa. Fato é, no entanto, que no artigo 1 do respectivo tratado havia menção a um armistício entre a Inglaterra e o recém-criado Estados Unidos, o que, do ponto de vista diplomático, era favorável aos americanos¹⁹.

A partir de 1801, Jefferson é eleito como o terceiro presidente dos Estados Unidos. Em seu primeiro mandato ocorre um significativo aumento do território dos Estados Unidos, com a compra da Louisiana em 1803 junto ao governo francês. O negócio foi firmado entre Robert Livingston e Napoleão Bonaparte, já que este necessitava de dinheiro para financiar suas tropas na Europa. Na primeira parte de seu mandato houve significativas melhoras econômicas e políticas, já que Jefferson conseguiu eliminar o imposto sobre a venda de uísque, reduziu o déficit da balança comercial e viabilizou a derrota dos piratas britânicos que estavam assaltando navios mercantes norte-americanos no Mediterrâneo²⁰.

Em seu segundo mandato, iniciado em 1804, Jefferson passa a maior parte de sua vida política protegendo os direitos à neutralidade dos comerciantes americanos face ao avanço dos britânicos e franceses. A fim de impedir o envolvimento dos

¹⁸ Disponível em http://www2.vcdh.virginia.edu/lewisandclark/biddle/biographies_html/jefferson.html. Acesso em 23/03/2022.

¹⁹ Disponível em https://avalon.law.yale.edu/18th_century/jay.asp. Acesso em 23/03/2022.

²⁰ BAILYN, Bernard. **The ideological origins of the american revolution**. London: The Belknap Press of Harvard University Press, 1990, p. 230.

Estados Unidos nas guerras napoleônicas travadas na Europa, Jefferson adiciona um embargo ao transporte marítimo, a fim de inviabilizar o comércio entre os americanos e franceses naquela conjuntura. Apesar desse movimento ter logrado êxito em sua gênese, foi considerado impopular, lhe gerando duras críticas. Em 1809 deixa a presidência, sendo sucedido por seu secretário de Estado, James Madison²¹.

Aposenta-se em 1809 da vida pública imerso em dívidas vultosas. Diante desse fato, retorna a Monticello e passa, a partir de 1819, a projetar e supervisionar a construção da Universidade da Virgínia, que é inaugurada em 1825. Para facilitar a obra, obteve dinheiro com a ajuda de amigos próximos que ainda mantinham cargos oficiais. Também organizaram arrecadações de fundos e pressionaram seus credores a fim de lhe perdoar as dívidas. Vem a falecer aos 4 de julho de 1826, 50 anos após ter escrito a Declaração de Independência²².

III – A DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA

O documento foi inicialmente elaborado aos 2 de julho de 1776, depois de alguns meses de deliberação, quando o Congresso votou no sentido de declarar os Estados Unidos da América separados e independentes do reino da Grã-Bretanha. Dois dias depois, foi aprovada a redação final da Declaração, que em sua maior parte fora escrita por Thomas Jefferson. Diversas cópias foram impressas e distribuídas pelo território e através das tropas continentais²³.

A revolução americana que se seguiu à Declaração de Independência, surgiu de extraordinários esforços empreendidos pelos colonos para entender o que ocorria na América. A resistência aos impostos cobrados pela coroa da Inglaterra se transformou em uma rebelião, e essa, em guerra. A Declaração de 1776 transformou a separação da Grã-Bretanha em um importante evento que muitos americanos e para alguns europeus do Século XVIII consideraram como algo ainda não visto na história humana. Na visão de alguns historiadores norte-americanos, esses lutavam não somente para se libertar, mas também para trazer certa liberdade para o resto do mundo²⁴.

²¹ PETERSON, Merrill D. **Writings, Autobiography, Notes on the State of Virginia, Public and Private Papers, Addresses and Letters**. Washington: The Library of America, 2011, p. 96.

²² WILSON, James Grant. **Thomas Jefferson**. New York: Appleton's Cyclopaedia of American Biography, 1888, pp. 415-423.

²³ WILLS, Gary. **Inventing America: Jefferson's Declaration of Independence**. New York: Garden City, 1978, p. 85.

²⁴ WOOD, Gordon S. **A revolução americana**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002, p. 71.

Diante desses eventos, é importante ressaltar que foi Thomas Paine, nascido na Inglaterra e fiscal aduaneiro que já havia sido demitido duas vezes, e que havia ingressado na colônia somente em 1774, esboçar em janeiro de 1776, a ira que os americanos sentiam pela coroa de Jorge III. Em seu panfleto *Senso comum*, Paine coloca o rei como um “bruto real” e exigiu a independência dos Estados Unidos, imediatamente. “Em nome de Deus, permita-nos chegar à separação final”, demandou. “O nascimento de um novo mundo está próximo²⁵.”

O panfleto foi o mais incendiário documento de todo o período revolucionário e teve 25 edições apenas no ano de 1776. Paine deixa claro que na nova sociedade americana, surgida nos escombros do império britânico, seu foco de leitores principais não eram os cavalheiros bem-educados de Sua Majestade, mas sim a população em geral, nas áreas das cidades dominadas por tabernas e artesãos. Para Paine, seus eleitores eram conhecedores apenas da Bíblia e, para tanto, não empregou em seus escritos, a linguagem rebuscada dos escritores latinos tradicionais, com citações em latim e referências atribuídas à erudição. Visava, justamente por esse motivo, atingir a essa vasta camada da população que ansiava por uma separação da Grã-Bretanha, e documentada na Declaração de Independência²⁶.

Como mencionado, aos 4 de julho de 1776, os delegados do Congresso constituído nas treze colônias, aprovou a Declaração de Independência, em um conjunto aproximado de trezentas palavras escritas, em sua maioria, por Thomas Jefferson. No documento, Jorge III, apontado como o único elo remanescente entre os Estados Unidos e o reino da Grã-Bretanha, foi considerado culpado por todo o sofrimento enfrentado pelos americanos desde 1764²⁷. O reinado de Jorge III,

²⁵ PAINE, Thomas. **Common Sense**: the Call to Independence. New York: Woodbury, Barron's Educational Series, inc., 1975.

²⁶ PAINE, Thomas. **Common Sense**: the Call to Independence. New York: Woodbury, Barron's Educational Series, inc., 1975.

²⁷ Qual foi a origem do sofrimento herdado pelos americanos? Para entender a questão formada entre os ingleses e americanos no século XVIII é necessário retornar a 1764 quando o Parlamento inglês aprovou a nova Lei da Moeda, que determinava, de maneira categórica, a proibição das colônias emitirem papel-moeda como forma de dinheiro corrente. Essa foi uma tentativa desastrosa da coroa de Jorge III em tentar resolver o déficit primário que havia na balança comercial inglesa, impondo aos colonos um excessivo peso monetário que antes não havia. Não menos importante dizer, que tal política gerou profundos antagonismos entre as colônias e a Inglaterra. A partir de março de 1765, em sequência ao determinado no ano anterior, o Parlamento inglês aprovou, por grande maioria, a Lei do Selo, que instituiu um imposto que incidia sobre todos os documentos produzidos na colônia, tais como anuários, jornais e praticamente todo tipo de papel usado nos territórios americanos e, não menos, deveria ser pago em libras esterlinas. Apesar da Inglaterra cobrar impostos sobre os selos desde 1694, o Parlamento inglês nunca havia cobrado de forma tão intensa e insidiosa na visão dos colonos, fazendo gerar um sentimento profundo de repulsa.

segundo a declaração dos americanos “perante o mundo honesto”, era “uma história de sucessivas injúrias e usurpações, todas com o objetivo último de estabelecer um regime absoluto de Tirania sobre estes Estados”²⁸.

Ainda que a Declaração de Independência não tenha mencionado, explicitamente, a importante questão da escravidão que vigia na América, o documento pode ser tido como um importante viés para os ideais que o movimento ilustrado apontava como essenciais. O documento retratava decorosamente “que todos os homens são criados iguais, sendo-lhes conferidos pelo seu Criador certos direitos inalienáveis, entre os quais se contam a vida, a liberdade e a busca da felicidade”²⁹.

Essa visão ilustrada dos americanos que vislumbraram uma sociedade livre e igual, apesar da escravidão e das diferenças existentes entre as distintas classes sociais que tal sociedade abarcava, pôde estabelecer, não menos, uma factível filosofia de direitos humanos que poderia ser aplicável não apenas aos americanos, mas também aos povos de outras partes do globo, tal como apregoava o movimento das luzes. Esse apelo universal era essencial à Declaração de Independência e a Revolução Americana³⁰.

Jefferson também era um assíduo leitor da *Enciclopédia*. Após ter lido um anúncio no panfleto *Virginia Gazette*, em um momento crucial da Revolução Americana, o futuro presidente comprou uma edição da obra pagando pela mesma 15.068 libras de tabaco. Seu intento era o de aplicar os ensinamentos nela previstos para o uso da população em geral, especialmente quando as trezes colônias estavam em alerta máximo contra as investidas do general Cornwallis. Do mesmo modo, empreendeu esforços para encontrar uma cópia para seu uso particular³¹:

Estou imensamente ansioso para obter uma cópia da grandiosa *Enciclopédia*, mas tenho muito receio de tentar obtê-la por intermédio das vias comerciais, cara como ela é originalmente e sobrecarregada como viria com o enorme adiantamento que exigem sob o pretexto de segurá-la dentro e fora do país³².

²⁸ PETERSON, Merrill D. **Writings, Autobiography, Notes on the State of Virginia, Public and Private Papers, Addresses and Letters**. Washington: The Library of America, 2011, p. 331.

²⁹ WILLS, Gary. **Inventing America: Jefferson's Declaration of Independence**. New York: Garden City, 1978, p. 85.

³⁰ CASSIRER, Ernst. **A Filosofia do Iluminismo**. Campinas: Editora da UNICAMP, 1992, pp. 267-269.

³¹ DARNTON, Robert. **O iluminismo como negócio: história da publicação da enciclopédia (1775-1800)**. São Paulo: Companhia das Letras, 2008, p. 250.

³² JEFFERSON, Thomas. **The papers of Thomas Jefferson**. Princeton: Julian P. Boyd, 1950, p. 250.

A *Enciclopédia*, da forma que foi referendada por Jefferson, parece ter tido uma particular inferência na redação mesma da Declaração de Independência, mesmo que não tenha ocorrido menções diretas à questão. Ao trabalho elaborado por diversos pensadores do Século XVIII, dentre os quais se revela Diderot e d'Alembert, de cunho ilustrado, corrobora os princípios e ideais que foram apresentados na Declaração.

Os sentimentos aflorados nos americanos, em especial a partir de 1776, não derivava apenas da realização de uma revolução republicana com princípios ilustrados, que tinha como objetivo ir de encontro às monarquias europeias então vigentes. Indivíduos como Jefferson, Adams, Franklin e Monroe, acreditavam participar de uma verdadeira República das Letras, cujo objetivo principal era promover um novo florescimento das artes e das ciências³³.

Para esses intelectuais, os princípios e ideais ilustrados viriam com uma nova força da Europa e beneficiariam os movimentos sociais que estavam atrelados à Revolução Americana. Importa dizer que o objetivo desses pensadores não era o de invalidar os movimentos iluministas que estavam se estabelecendo no continente europeu, em especial na parte Ocidental, mas obter deles o que havia de melhor para o incremento dessas mesmas resoluções.

Por serem ainda colônia de uma metrópole europeia, poderia haver um certo teor de inferioridade cultural em relação à Europa. Não obstante, os líderes da revolução ansiavam por tornar os Estados Unidos em um local onde as ideias ilustradas ganhariam espaço e se tornariam, por esse motivo mesmo, um veículo propagador do Iluminismo. A ideia dos revolucionários, à primeira vista, era o de criar seus próprios pensadores e filósofos, à maneira da Grécia e Roma clássica.

Esses ideais estavam atrelados às inspirações nas quais os líderes revolucionários se baseavam, inculcando na mente dos participantes da revolução republicana uma confiança útil à consecução desse movimento social. Os intelectuais da Revolução Americana entendiam, na forma que foi explicitada por David Hume, que Estados livres disseminavam o conhecimento para o povo mais simples, e um povo instruído era a melhor fonte de genialidade e talento artístico³⁴.

³³ DARNTON, Robert. **O iluminismo como negócio**: história da publicação da enciclopédia (1775-1800). São Paulo: Companhia das Letras, 2008, p. 361.

³⁴ HUME, David. **Enquiries concerning human understanding and concerning the principles of morals**. Oxford: Oxford University Press, 1975.

Voltando-nos agora detidamente à Declaração de Independência é importante frisar que a visão de Jefferson era a de um governo mínimo, já que a sociedade deveria ser equilibrada em seus princípios e deveres. A partir de 2 de julho de 1776, após um longo debate e enquanto havia a batalha nas colônias e no Canadá, o Congresso estabelecido na América, votou no sentido de declarar os Estados Unidos separados e independentes da Grã-Bretanha. Dois dias depois, o mesmo Congresso aprovou a redação final que fora escrita, principalmente, por Thomas Jefferson. Em 9 de julho, com a aprovação da última colônia, Nova York, a Declaração passou a ser unânime nas treze colônias. Aos 2 de agosto de 1776, o documento impresso foi assinado pela maioria dos delegados presentes no Congresso e a assinatura final foi afixada em 1781 pelo delegado de New Hampshire³⁵.

Importa dizer que Jefferson escreveu o preâmbulo da Declaração tendo por base a Constituição do Estado e na Declaração de Direitos da Virgínia, documentos esses compostos por George Mason, ambos escritos em junho de 1776. Também existe o debate entre os historiadores acerca da influência relativa de outras obras sobre o personagem, incluindo o de Locke de 1689, relativos aos tratados sobre governo, mas é notável a presença de conceitos Iluministas na Declaração, como “lei natural” e “direitos naturais da humanidade”³⁶.

When in the Course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another, and to assume among the powers of the earth, the separate and equal station to which the Laws of Nature and of Nature’s God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation³⁷.

No trecho apresentado, que resume bem as perspectivas adotadas no documento, é notório o sentimento de busca por uma liberdade intrínseca e de felicidade que estavam atreladas ao rompimento com a coroa inglesa. As ideias presentes na Declaração de Independência são, em sua maioria, importantes referências aos preceitos ilustrados, como já se disse. Pode ser dito, nessa linha de raciocínio, que duas eram as premissas da Declaração. Uma primeira no sentido de

³⁵ JEFFERSON, Thomas. **Declaration of Independence**: the Thomas Jefferson papers at the Library of Congress. Washington: United States Congress, 1980.

³⁶ IMBARRATO, Susan C. **Declarations of independency in eighteenth-century american autobiography**. Knoxville: University of Tennessee Press, 1998.

³⁷ BELOFF, Max. **Thomas Jefferson and american democracy**. New York: Collier Books, 1948, p. 32.

que todo ser humano era dotado de direitos naturais e uma segunda que dizia que o império britânico era formado por uma federação voluntária de estados independentes³⁸.

No Segundo Congresso da Filadélfia, iniciado em 1775, ocorreram algumas alterações ao texto da Declaração de Independência, mas que não foram suficientes para lhe alterar a significância dada por seu escritor original. Algumas das alterações foram apenas verbais e outras retiraram parte do texto, com o objetivo de a mesma ser aprovada pelo Congresso em 4 de julho de 1776.

A mais importante das omissões que foram vistas na Declaração é a parte relativa ao tráfico de escravos. Carl Becker salientou o seguinte:

A parte omissa que foi mais notável foi aquela referente ao tráfico de escravos na visão de Jefferson. Ele mesmo pensou nesse parágrafo como um dos melhores da Declaração; e nada, certamente, poderia ter sido mais relevante para o argumento dos direitos naturais do homem que uma referência à escravidão – “aquela cruel guerra contra a natureza humana”. Entretanto, o Congresso a retirou. Existiam muitos senhores de escravos no Congresso (Jefferson sendo um), e apesar de nenhum deles ser contrário à doutrina dos direitos naturais, muitos deles eram naturalmente contrários ao apontamento de um caso concreto, da forma que foi feita³⁹.

Na visão de John Adams, Jefferson foi escolhido para redigir o documento por ter características de escrita próprias, e também porque foi a pedido dos restantes patriotas presentes na assembleia magna da Filadélfia. Fato é que os escritos do personagem denotavam uma característica peculiar: a ideia de a busca da felicidade estar imanente nas passagens que foram apresentadas. Também era claramente notada a capacidade literária de Jefferson, sendo bem conhecida pelos seus pares, tanto os moderados como os radicais. Desse modo, foi possível unificar as ideias dos congressistas americanos e, ao mesmo tempo, não se envolvendo a temas diversionistas⁴⁰.

Para além de declarar a independência do império britânico, a Declaração de Independência justificava ao mundo que as razões para tal ato dessa amplitude era para determinar o que já havia sido consumado. Para o cientista político Charles

³⁸ BERCOVITCH, Sacvan. **The cambridge history of american literature**. V. 1. Cambridge: Cambridge U Press, 1995, p. 380.

³⁹ BECKER, Carl. **The heavenly city of the eighteenth-century philosophers**. New Haven: Yale University Press, 1960, p. 13.

⁴⁰ BELOFF, Max. **Thomas Jefferson and american democracy**. New York: Collier Books, 1948.

Merriam, os princípios ilustrados que Jefferson detinha estavam bem representados no diploma: “Nele estão eloquentemente expressadas as agora familiares doutrinas dos direitos humanos da igualdade, dos inalienáveis direitos naturais do homem, a garantia desses direitos, como a primeira causa desses e o direito à revolução quando esses mesmos direitos são subvertidos”⁴¹.

Pautando-se sobre esse mesmo aspecto, tem-se que um dos pontos principais da Declaração era o de que quando qualquer forma de governo ferisse os direitos inalienáveis do indivíduo, o povo deveria instituir um novo sistema governamental, que buscasse a segurança e a felicidade. No documento escrito por Jefferson foram atribuídas uma série de infrações cometidas pelo rei George III, onde se subtrai que o mesmo desejava implementar a tirania em uma terra onde, ao que os americanos desejavam, era necessário florescer a liberdade. Ao ler a Declaração de 1776 é necessário ter em mente que seus autores não desejavam apontar os antecedentes da Revolução Americana como causa em si daquela declaração, desejavam sim, escrever sua própria história. Tinham em mente a necessidade de convencer o mundo ocidental, em especial os países europeus do período, de que era necessária a absolvição dos colonos americanos de qualquer ato relacionado à revolução, apontando o rei da Inglaterra como o único responsável por seus infortúnios. O importante para os revolucionários da América era persuadir a plateia que assistia ao movimento e justificar moral e legalmente a revolta que se seguia⁴².

O direito divino que vigorava na Europa no Setecentos colocava em cheque as aspirações dos revolucionários americanos, e tornava o simples desejo ao direito à revolução um ato infundamentado. Antes de expor os motivos pelos quais eles buscavam a emancipação da Grã-Bretanha, necessário era colocar as reivindicações em um pilar consolidado. Essas razões estão expostas no segundo parágrafo da Declaração:

We hold these truths to be self-evident, That all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights; that among these are life, liberty & the pursuit of happiness; that to secure their rights governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed; that whenever any

⁴¹ MERRIAM, Charles E. 1936, **A history of american political theories**. New York: Macmillan, 1936, p. 146.

⁴² BRANDT, Anthony. **Thomas Jefferson travels: selected writings, 1784- 1789**. New York: Random House, 2006.

form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it, and to institute new government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their safety and happiness⁴³.

É visível na Declaração a exposição do direito à revolução quando o governo instituído fosse incapaz de cumprir os objetivos a que estava obrigado. Mesmo não sendo unânime a população dos Estados Unidos quanto à separação do império britânico, Jefferson deixou nítida a ideia de que havia um consenso geral sobre o assunto.

Com a exceção do preâmbulo e da conclusão, é possível verificar a existência de duas partes bem distintas na Declaração de Independência. Em uma primeira parte, já mencionada no segundo parágrafo, houve o estabelecimento das bases de uma filosofia democrática, ao passo que em um segundo ponto, mais denso, Jefferson descreve os atos de tirania infligidos pelo rei da Inglaterra aos colonos o que, de maneira bem clara, avançou as causas históricas da Revolução Americana.

As monarquias europeias do século XVIII, que poderiam ser aliadas das treze colônias americanas na Revolução que se seguiria à Declaração, eram as destinatárias finais do documento que ora se fazia e, para assumirem uma posição de aliadas aos recém-formados estados Americanos, necessário era invocar a violação dos seus direitos humanos à luz da natureza, do que apenas citar despudores aventados com o império britânico.

Ao longo de todo o documento escrito principalmente por Jefferson, verificava-se uma nova visão feita em torno do que era o império britânico e suas intenções. Pela Declaração, os colonos americanos haviam aderido ao governo europeu por sua expressa vontade, mediante um pacto, não podendo os direitos de homens livres ser prejudicados por este acordo. Todavia, quando esses mesmos direitos foram violados pelo monarca inglês, a parte prejudicada tinha todo o interesse em se retirar do citado acordo e de se tornarem livres.

A noção da existência de uma filosofia dos direitos naturais era um ponto indubitável no pensamento ilustrado do Setecentos. “Sem se atentar para a originalidade, Jefferson na Declaração de Independência reduziu a filosofia dos

⁴³ JEFFERSON, Thomas. **Declaration of Independence**: the Thomas Jefferson papers at the Library of Congress. Washington: United States Congress, 1980.

direitos naturais do homem a uma base de ‘senso comum’ e a tornou uma ‘expressão’ da mente americana”⁴⁴. O mundo na visão do escritor era regido por uma ordem natural das coisas, criadas por Deus a fim de guiar a humanidade. O deísmo, instituído pela razão e por uma análise das leis sob essa ordem, exercia um fundamental papel nas ideias e instituições humanas.

IV – CONCLUSÕES

Feitas as considerações acerca da trajetória de Thomas Jefferson, bem como as principais observações relativas à Declaração de Independência e sua relação com o movimento ilustrado, cabe agora fazer os apontamentos restantes de como o documento influenciou e consolidou a posição do pensador como um importante veículo do Iluminismo na América do século XVIII.

É importante frisar que Jefferson não possuía as mesmas qualidades da escrita quando o assunto era a oratória. Seria natural que alguém que escrevesse com tanta desenvoltura, também se expressasse oralmente do mesmo modo. Contudo, tal não era o caso. Isso talvez esteja ligado ao fato de que ao escrever o indivíduo possa rever o que foi escrito e reformular tantas vezes quanto seja necessário o que, no campo da oratória, o mesmo não ocorre, já que se deve trabalhar com a fala automaticamente ou, concomitantemente, ao discurso⁴⁵.

É de notório conhecimento que Jefferson revia com acuidade seus escritos, possuía um cuidado especial no uso das palavras e revia cada palavra para que se adequasse ao seu propósito, dando-lhes um apreço harmonioso. A Declaração de Independência retrata um pouco desse seu cuidado e expressou de maneira objetiva os propósitos que se viu na Revolução Americana.

Aquém das modificações que foram efetuadas no documento pelo Congresso revolucionário da Filadélfia, alterações foram efetuadas pelo próprio autor antes de apresentá-lo aos deputados e caracterizou-se por uma nítida ausência de declamação, sendo visto como um nítido exemplo de concisão.

Uma eloquência é visível no texto da Declaração, principalmente levando-se em consideração a seriedade que seu autor deu aos fatos nela descritos. Nas palavras

⁴⁴ PATTERSON, Caleb Perry. **The constitutional principles of Thomas Jefferson**. Austin: University of Texas Press, 1953, p. 30.

⁴⁵ BECKER, Carl. **The heavenly city of the eighteenth-century philosophers**. New Haven: Yale University Press, 1960.

desferidas por Jefferson existia o cunho objetivo e profícuo de uma necessidade de expor os fatos que justificavam a Revolução, mas que uma paixão aos ideários revolucionários em si.

Em princípio, a leitura da Declaração de Independência ensejava a junção das noções vistas na filosofia abstrata de governação com um conjunto de agravos políticos iniciados pelo monarca inglês. Não obstante, o objetivo precípua do documento não era esse, já que visava a produção de efeitos específicos. As denúncias apontadas ao rei George III, que ocuparam um vasto espaço, não era o tema principal do documento. O objetivo primário da Declaração era o de convencimento, ou seja, demonstrar ao mundo o direito legal e moral que as colônias americanas possuíam em separarem-se da Grã-Bretanha.

O princípio primeiro do documento escrito por Jefferson era o de que qualquer povo ou nação possuía o direito de organizar seu próprio governo. Secundariamente, os americanos se viam como um povo constituído, e por esse motivo mesmo, tinham o direito a se rebelar contra o governo inglês. Esses colonos, ao se dirigirem aos territórios que faziam parte do império britânico, exerceram seus direitos naturais à uma autodeterminação e, por isso mesmo, se atribuíam na possibilidade de se emancipar da Inglaterra. A união com os súditos ingleses foi realizada por um pacto de obediência que poderia ser revisto, já que a vassalagem a um soberano comum estava em jogo. Essa mesma obediência, agora posta sob a perspectiva da Declaração, necessitava de reparos urgentes, o que para os americanos somente seria possível por meio de uma ruptura sem precedentes.

Como já referenciado, os apontamentos das ofensas empreendidas pelo monarca inglês aos colonos americanos, apresentou uma posição secundária na estrutura que se quis conceder à Declaração. Contudo, a enumeração dessas mesmas ofensas, possuiu um importante papel quanto aos efeitos produzidos pelo documento. Com essa enumeração, a Declaração pode ser aprovada em Filadélfia em 1776.

No texto da Declaração se infere a agressividade atribuída a George III e a submissão forçada que era lançada sobre os ombros dos colonos americanos, suas vítimas. Sob essa premissa básica, o texto pôde ter o efeito desejado: o de alicerçar todo o sofrimento dos colonos que eram alvo insistentes da tirania real.

Os dizeres proferidos por Jefferson na Declaração de Independência, buscou atingir o espírito renovador dos colonos, lhes aprimorando a visão de uma realidade

que era destemperada pelas investidas tautológicas do rei inglês. Nesse apelo emocionado do futuro terceiro presidente dos Estados Unidos, buscava-se que o entendimento dos revolucionários estivesse atrelado ao movimento social que se buscou empreender.

A envergadura que foi atribuída pela Declaração aos eventos que a seguiram, deram a Jefferson, segundo seu próprio entendimento, uma imortalidade, independentemente das outras realizações que este veio a empreender após 1776. Não obstante, para os delegados do Congresso da Filadélfia, ele era um importante, mas ainda um mero representante do comitê constituído para a elaboração do documento. Tanto assim se deu, que Jefferson em sua autobiografia apresenta a Declaração como um segmento de sua vida e garantiu ser seu autor. Os leitores da Declaração original chegam a essa conclusão, realmente. Jefferson foi o autor, retiradas as alterações que foram feitas pelo próprio Congresso. A visibilidade do projeto das luzes ficou também latente na Declaração por justamente ter contribuído para a edificação de um momento importante na transição de um governo tido por despótico, para outro que se mostrava democrático. Ao menos essa foi a intenção de seu autor e essa investida ajuda a realçar a natureza ilustrada do documento⁴⁶.

V – REFERÊNCIAS

ARMITAGE, David. **Declaração de independência**. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

BAILYN, Bernard. **The ideological origins of the american revolution**. London: The Belknap Press of Harvard University Press, 1990.

BECKER, Carl. **The heavenly city of the eighteenth-century philosophers**. New Haven: Yale University Press, 1960.

BELOFF, Max. **Thomas Jefferson and american democracy**. New York: Collier Books, 1948.

BERCOVITCH, Sacvan. **The cambridge history of american literature**. V. 1. Cambridge: Cambridge U Press, 1995.

BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. **Dicionário de política**. 11. ed. Vol. 1. Brasília: Fundação Universidade de Brasília, 1983.

⁴⁶ ZIFF, Larzer. **Writing in the New Nation**. New Haven: Yale University Press, 1991, p. 115.

- BRANDT, Anthony. **Thomas Jefferson travels: selected writings, 1784- 1789.** New York: Random House, 2006.
- CASSIRER, Ernst. **A Filosofia do Iluminismo.** Campinas: Editora da UNICAMP, 1992.
- DARNTON, Robert. **O iluminismo como negócio: história da publicação da enciclopédia (1775-1800).** São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
- JEFFERSON, Thomas. **Declaration of Independence: the Thomas Jefferson papers at the Library of Congress.** Washington: United States Congress, 1980.
- _____. **The papers of Thomas Jefferson.** Princeton: Julian P. Boyd, 1950.
- HUME, David. **Enquiries concerning human understanding and concerning the principles of morals.** Oxford: Oxford University Press, 1975.
- IMBARRATO, Susan C. **Declarations of independency in eighteenth-century american** autobiography. Knoxville: University of Tennessee Press, 1998.
- MERRIAM, Charles E. 1936, **A history of american political theories.** New York: Macmillan, 1936.
- MORSE, Richard M. **O espelho de próspero.** São Paulo: Companhia das Letras.
- PAINE, Thomas. **Common Sense: the Call to Independence.** New York: Woodbury, Barron's Educational Series, inc., 1975.
- PATTERSON, Caleb Perry. **The constitutional principles of Thomas Jefferson.** Austin: University of Texas Press, 1953.
- PETERSON, Merrill D. **Writings, Autobiography, Notes on the State of Virginia, Public and Private Papers, Addresses and Letters.** Washington: The Library of America, 2011.
- TODOROV, Tzvetan. **O espírito das luzes.** São Paulo: Barcarolla, 2008.
- WILLS, Gary. **Inventing America: Jefferson's Declaration of Independence.** New York: Garden City, 1978.
- WILSON, James Grant. **Thomas Jefferson.** New York: Appleton's Cyclopaedia of American Biography, 1888.
- WOOD, Gordon S. **A revolução americana.** Rio de Janeiro: Objetiva, 2002.
- ZIFF, Larzer. **Writing in the New Nation.** New Haven: Yale University Press, 1991.